

MINI CURSO SOBRE PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14576931

MOREIRA, Ana Caroline¹

XAVIER, Juliana Cantele²

SILVA, Lara Rocha³

SOUZA, Helesângela Silva Melo⁴

ALMEIDA SILVA, Leticia de⁵

MOURA, Caroline de Castro⁶

OBJETIVO: Relatar a experiência sobre a participação no mini curso sobre Projeto Terapêutico Singular (PTS). **CONTEXTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:** O mini curso, com duração de 4 horas, foi realizado pela disciplina EFG353 - Práticas Integradas VII do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa e ocorreu em março de 2024. O público alvo consistiu nos discentes e profissionais da saúde dos CAPS II e AD de Viçosa MG. Foi ministrado por duas enfermeiras especialistas em saúde mental, e composto por um momento de exposição teórica, seguido de uma atividade prática e um breve momento de discussão. **RESULTADOS:** Participaram da capacitação 62 pessoas, sendo 55 discentes, duas estagiárias e cinco profissionais dos CAPS II e AD. Após a abordagem teórico-prática, percebeu-se que a qualidade das conversas é fundamental para a organização do PTS. Isso envolve a prática da escuta reflexiva e a troca de conhecimentos, resultando na construção de confiança e vínculo entre o usuário e a equipe. Essa interação é crucial para compreender a história do usuário. É por meio desse processo que se torna possível um acompanhamento integral do usuário, permitindo uma visão mais abrangente de suas necessidades. **CONCLUSÃO:** O mini curso sobre PTS representou uma valiosa oportunidade de aprendizado para os graduandos e profissionais que participaram, proporcionando-lhes a exploração de novas abordagens em cuidados de saúde. Portanto, é crucial que haja mais debates, reflexões e problematizações sobre o tema por parte de todos os profissionais de saúde, visando a contínua melhoria da assistência à saúde mental.

Descritores: Enfermagem; Assistência integral à saúde; Educação em Enfermagem.

¹ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: ana.moreira4@ufv.br

² Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: juliana.xavier@ufv.br

³ Enfermeira. CAPS I – Rio Pomba – MG. E-mail: silvarochalara@gmail.com

⁴ Enfermeira. CAPS III e CAPS AD – Muriaé – MG. E-mail: helesangela.sousa@ufv.br

⁵ Enfermeira. CAPS II – Viçosa – MG. E-mail: leticiaalmeidasilva@yahoo.com.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br